

REVOLTA DE MASSAS EM UM CENÁRIO DE AUTORREPRODUÇÃO DESTRUTIVA DO CAPITAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE ISTVÁN MÉSZÁROS

 DOI: 10.5281/zenodo.17459465

Luan de Jesus Oliveira

*Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação pela Universidade do
Estado da Bahia.*

Técnico em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Bahia.

E-mail: luandejesusoliveira@outlook.com

RESUMO

O artigo discute a crise estrutural do capital a partir da teoria marxista e das contribuições de István Mészáros, destacando seus impactos na dinâmica social e nas revoltas contemporâneas. Inicialmente, analisa-se a transição do movimento do trabalho para uma postura defensiva no século XX, condicionada pelo reformismo social-democrata e pela crença nas reformas graduais via parlamento, em contraste com a perspectiva revolucionária defendida por Marx, Luxemburgo e Lênin. Essas estratégias, embora tenham gerado conquistas conjunturais, revelaram-se insuficientes para romper com a lógica burguesa. A partir da década de 1970, consolida-se a crise estrutural do capital, a qual se difere das crises cíclicas, sobretudo, por seu caráter universal, global, prolongado e irreversível dentro do sistema. Essa crise, impulsionada pela autorreprodução destrutiva do capital, agrava contradições sociais, amplia desigualdades e evidencia o anacronismo do modelo vigente, o qual subordina a vida humana e a natureza referenciado pela lógica da acumulação. Atualmente, apesar da capacidade produtiva para satisfazer necessidades básicas, persistem problemas como a fome e a miséria, demonstrando a irracionalidade do sistema. As revoltas de massas do século XXI, ainda que fragmentadas e focadas em demandas imediatas, refletem a insatisfação com os efeitos da globalização capitalista e apontam a necessidade de um projeto estratégico capaz de articular tais lutas à superação do sistema.

Palavras-chave: Revolta de Massas. Crise Estrutural do Capital. Autorreprodução destrutiva do Capital.

ABSTRACT

The article discusses the structural crisis of capital based on Marxist theory and the contributions of István Mészáros, highlighting its impacts on social dynamics and contemporary revolts. Initially, it analyzes the transition of the labor movement to a defensive stance in the 20th century, conditioned by social democratic reformism and the belief in gradual reforms via parliament, in contrast to the revolutionary perspective defended by Marx, Luxemburg, and Lenin. These strategies, although they generated

conjunctural achievements, proved insufficient to break with bourgeois logic. From the 1970s onwards, the structural crisis of capital consolidated, which differs from cyclical crises, above all, in its universal, global, prolonged, and irreversible character within the system. This crisis, driven by the destructive self-reproduction of capital, aggravates social contradictions, widens inequalities, and highlights the anachronism of the current model, which subordinates human life and nature to the logic of accumulation. Currently, despite the productive capacity to satisfy basic needs, problems such as hunger and poverty persist, demonstrating the irrationality of the system. The mass revolts of the 21st century, although fragmented and focused on immediate demands, reflect dissatisfaction with the effects of capitalist globalization and point to the need for a strategic project capable of articulating these struggles to overcome the system.

Keywords: Mass revolt. Structural crisis of capital. Destructive self-reproduction of capital.

INTRODUÇÃO: O REFORMISMO E A POSTURA DEFENSIVA DO MOVIMENTO DO TRABALHO NO SÉCULO XX

Para se compreender a atual conjuntura do movimento do trabalho torna-se necessário, inicialmente, perceber quais fatores contribuíram para a constituição de uma postura defensiva – que se limita a lutas institucionais - no principal instrumento de ação da classe trabalhadora no século passado, os partidos de massas, em contraposição a uma postura ofensiva que se contraponha a totalidade do capitalismo. (MÉSZÁROS, 2010).

Consideramos a socialdemocracia alemã como marcadora do processo de inculcação dos traços reformistas no movimento do trabalho. Neste aspecto, vale lembrar que após a derrota da Comuna de Paris em 1871 o centro de gravidade do movimento dos trabalhadores europeus havia se transferido da França para a Alemanha (ENGELS, 2012). Além disso, ressalta-se ainda o argumento de Lênin, ao estudar o processo revolucionário do qual fez parte na Rússia, segundo o qual o sucesso da revolução na Rússia dependia do sucesso da revolução na Alemanha. A derrota do projeto de revolução na Alemanha levou os bolcheviques a operarem um projeto de manutenção das conquistas, visto que era impossível, sob esta ótica, construir o socialismo isoladamente. Diante destes termos, é imperativo compreender o movimento reformista e a socialdemocracia europeia, em particular a alemã.

O estudo da socialdemocracia ocupa espaço significativo na teoria social marxista. Diversos autores (MÉSZÁROS, 2010; LUXEMBURGO, 2010; LÊNIN, 2012)

se debruçaram sobre os problemas referentes ao revisionismo baseando-se na teoria de Marx para demonstrar a impossibilidade de ruptura com a sociedade burguesa através de reformas pontuais dentro dos limites do Estado.

As lutas defensivas incidem contra os efeitos do capitalismo e estão diretamente relacionadas às fases de desenvolvimento do capital – a última acabou nos anos 1970. Devido a sua própria natureza, as conquistas defensivas são apenas concessões conjunturais possíveis do sistema e se restringem à esfera institucional e parlamentar (MÉSZAROS, 2011). No século XX, as políticas de consenso, as estratégias de pleno emprego e a luta pela expansão do Estado de Bem-Estar Social são exemplos de lutas claramente defensivas. Esta forma de ação, que se tornou hegemônica na maioria dos partidos trabalhistas, teve como grandes defensores e difusores os socialdemocratas alemães e a Segunda Internacional dos Trabalhadores.

Segundo Mézáros (2010), a adoção da política de permuta em detrimento de uma postura revolucionária por parte dos partidos de massa começou no último terço do século XIX, tendo início em 1860 nos países capitalistas dominantes. Neste período, ocorreu a fundação e ascensão do Partido Socialdemocrata Alemão (SPD) – em 1875. Esta organização, da qual fez parte Rosa Luxemburgo, passou, no final do século XIX, a seguir as diretrizes teóricas propostas por Eduard Bernstein – em detrimento das diretrizes propostas por ela - que consistiam em

[Defender] que a revolução era desnecessária, pois se poderia chegar ao socialismo através de reformas graduais do capitalismo, com a multiplicação de cooperativas de produção e consumo, o aumento do poder sindical e a ampliação da democracia parlamentar. O SPD, dizia Bernstein, devia deixar de ser o partido da revolução social, tornando-se o partido da reforma social. (BENJAMIN, 2010, pg. 8-9)

Percebe-se, desse modo, que o SPD inverteu a ordem da teoria marxiana ao abrir mão da objetividade da revolução socialista para reivindicar a reforma social como eixo definitivo da transformação da sociedade, na ocasião, Rosa Luxemburgo defendeu que

o resultado mais próximo e mais provável é uma mudança de tática visando obter por todos os meios os resultados práticos da luta, isto é, as reformas sociais. O ponto de vista de classe, nítido e irreconciliável, que só tem razão de ser se tiver em vista a conquista do poder, tornar-se-á cada vez mais um obstáculo, a partir do momento em que os resultados práticos imediatos venham a constituir a finalidade principal. A consequência direta será a adoção de uma “política de compensações”, em outras palavras, uma “política de barganha”, e uma atitude conciliacionista, habilmente diplomática. (2010, pg. 62)

Do mesmo modo, já no início do século XX e, principalmente, no momento decisivo da Primeira Guerra Mundial, o SPD adotou igualmente uma postura contrária aos pressupostos marxistas e apoiou a guerra imperialista, assumindo uma postura social-chauvinista, que consiste em apoiar a sua pátria quanto à escravização de pátrias alheias (LÊNIN, 1916). Ao analisar a II Internacional dos Trabalhadores, que seguia as diretrizes de Karl Kautsky, Lênin afirma que (1916, pg. 2-3)

O conteúdo político do oportunismo e do social-chauvinismo é o mesmo: a colaboração das classes, a renúncia à ditadura do proletariado, a renúncia às ações revolucionárias, o reconhecimento sem reservas da legalidade burguesa, a falta de confiança no proletariado, a confiança na burguesia. O social-chauvinismo é a continuação direta e o coroamento da política operária liberal inglesa, do millerandismo e do bernsteinianismo.

Este reformismo, que surgiu com destaque a partir da socialdemocracia alemã, tornou-se tendência dominante nos partidos trabalhistas e socialdemocratas dos países capitalistas mais fortes (MÉSZÁROS, 2010). Dialeticamente, na medida em que se fortalecia, o reformismo enfraquecia e marginalizava a ala radical do movimento operário. Já no início do século XX era possível observar as vitórias parciais dos partidos reformistas, que se limitavam ao parlamento, a ganhos nos marcos do Estado burguês, em 1912, por exemplo, o PSD tinha a maior bancada parlamentar da Alemanha.

Contudo, verifica-se o contraste desta posição com as teorizações de Marx (2012), segundo a qual o único propósito do Estado é eternizar a escravidão do trabalho e o domínio do capital, o que torna problemático pensar o Parlamento como espaço de transformação para uma sociedade socialista. Mézaros fez importantes reflexões sobre o parlamento e a impossibilidade de qualquer mudança substancial neste espaço, pois, para se superar a ordem burguesa seria preciso eliminar os três pilares constitutivos do sistema: capital, trabalho assalariado e Estado. Assim sendo, reforçando e legitimando o parlamento não se pode ir além da lógica vigente pois

o capital é a força extraparlamentar par excellence, cujo poder de controle sociometabólico não pode ser politicamente constrangido pelo Parlamento. [...] E é por ser a força extraparlamentar par excellence que o capital nada tem a temer das reformas promulgadas no interior da sua estrutura política parlamentar. (MÉSZÁROS, 2010, pg. 39).

Sobre a mesma questão, Luxemburgo (2010, pg. 57) adverte ainda que

o parlamentarismo em conjunto não se apresenta absolutamente como elemento diretamente socialista, penetrando pouco a pouco toda a sociedade capitalista, como o supõe Bernstein, mas ao contrário como meio específico do Estado de classe burguês, visando desenvolver e amadurecer os antagonismos capitalistas.

Nessa conjuntura, o maior resultado político das lutas defensivas foi o surgimento do Estado de Bem-Estar Social após a II Guerra Mundial, em uma fase expansionista do capital que foi dominante nos 25 anos seguintes. A partir deste Estado, que garantia ganhos parciais a classe trabalhadora através da garantia de alguns direitos fundamentais por meio de investimentos na saúde, educação, seguridade social, etc., os trabalhadores assumiram a ideia do Estado como representante da classe trabalhadora, extraíndo dele todo o caráter de classe, numa ilusão sob a qual a melhoria de vida da classe trabalhadora dependeria inexoravelmente do desenvolvimento do Estado.

Além de proporcionar o apassivamento da classe trabalhadora, o Estado de Bem-Estar Social também serviu para conter o surgimento de crises cíclicas, como a de 1929, ao se tornar em um Estado comprador para executar as suas políticas públicas.

Este panorama foi profundamente alterado a partir dos anos 1970 quando a fase expansionista do capital chegou ao seu limite, culminando no sepultamento da teoria reformista. O que se viu a partir daí foram as políticas de austeridade e o advento do Estado neoliberal. Desse modo, é imperioso que se discuta este novo cenário, conhecido na teoria social marxista como a Crise Estrutural do Capital.

A CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL

A partir da elaboração de Mészáros em *Atualidade Histórica da Ofensiva Socialista* podemos analisar como o capitalismo engendrou a crise estrutural, suas contradições internas e determinações para o movimento do trabalho, haja vista que ela está diretamente associada aos limites últimos do sistema.

Inicialmente, é preciso considerar que as crises constituem a gênese do capitalismo e são fundamentais para o próprio desenvolvimento do capital, como ocorreu com a crise cíclica de 1929-1933. No entanto, o atual estágio de desenvolvimento do sistema, inaugurado nos anos 1970, trouxe para a ordem do dia

a discussão sobre a crise estrutural do capital, a qual o universo do capital ainda não tinha se deparado.

Segundo Mészáros (2010), as três dimensões fundamentais do capital são produção, consumo e circulação/distribuição/realização. Em pleno funcionamento, as três operam o mecanismo de autoexpansão do capital e possibilitam o deslocamento interno das contradições – condição *sine qua non* das crises cíclicas. Ou seja, enquanto as *limitações imediatas* de uma das dimensões do capital puderem ser positivamente superadas através do deslocamento das contradições para outra esfera ou da sua utilização para alavancar a autopropulsão do capital as crises não podem afetar toda a estrutura do universo do capital. Por isso, as crises estruturais surgem quando se torna impossível o deslocamento das contradições, pois se trata não dos limites imediatos, mas dos *limites últimos* do sistema do capital. Esse panorama constitui uma condição objetiva da substituição do atual modelo de sociedade por um sistema alternativo antagônico, por isso, essa discussão se torna essencial para o movimento socialista, que desde o século XX sofre com a preeminência das lutas defensivas.

Mészáros ilustra como exemplo de crise cíclica a ocorrida entre 1929 e 1933. Segundo o autor, ela foi essencialmente uma crise de realização (não afetou as três dimensões fundamentais do sistema) e o mundo do capital superou com relativa facilidade as adversidades apresentadas naquela conjuntura, apesar de mesma ser chamada de “Grande Crise Econômica”. No referido período, o mundo do capital tinha inúmeras possibilidades de sair da depressão dentro do próprio sistema, pois, uma das características das crises cíclicas é a possibilidade de encontrar soluções *dentro da ordem*, o que permite ao capital se reconstruir de modo ainda mais forte.

Nos termos de Mészáros

a crise de 1929-1933 [...] forneceu estímulo e pressão necessários para o realinhamento de suas várias forças constituintes, conforme as relações de poder alteradas objetivamente, contribuindo muito, desse modo, para o desenvolvimento das enormes possibilidades do capital inerentes à sua “totalidade intensiva”(2010, págs. 88-89).

Para elucidar essa dinâmica de reconstrução das crises cíclicas Mészáros aponta diversas vantagens obtidas pelo capital após a “Grande Crise Econômica” tanto no âmbito externo como no âmbito interno.

No campo externo a crise possibilitou que o imperialismo antes multicentrado

passasse a operar sob a hegemonia norte-americana; o estabelecimento de um Sistema Monetário Internacional; a exportação de capital em grande escala e a incorporação relativa, em graus variados, das economias das sociedades pós-capitalistas (MÉSZÁROS, 2010).

Internamente, a crise cíclica iniciada em 1929 permitiu o uso da intervenção estatal para a expansão do capital privado; transferências de indústrias falidas para o setor público; o desenvolvimento e operação de uma economia de “pleno emprego”; a abertura de novos mercados e ramos de produção no plano da “economia de consumo” e o estabelecimento de um imenso complexo industrial/militar (MÉSZÁROS, 2010).

Destarte, após a superação da crise de 1929-1933 e ao fim da Segunda Guerra o capital viveu nos 30 anos seguintes a sua fase expansiva, os anos dourados do capital (PANIAGO, 2014), onde praticamente não se discutia as crises capitalistas. Esse cenário só veio a ser alterado com o advento da crise estrutural na década de 1970.

A crise estrutural surge nas três dimensões internas do capital - produção, consumo e circulação/distribuição/realização – e causam o *bloqueio sistemático* das partes constituintes vitais do sistema, eis aqui uma diferença elementar, enquanto as crises cíclicas originam-se em uma, ou no máximo duas esferas do capital, uma crise estrutural nasce em todas as dimensões internas do sistema. Deve-se mencionar essa diferença porque o não entendimento dessa relação pode causar uma má interpretação de uma crise cíclica - quando a mesma apresenta uma *aparência* de crise estrutural -, um erro que consoante Mézaros, Stálin cometeu sobre a “Grande Crise Econômica”

Um bloqueio temporário de *um* dos canais internos pode emperrar todo o sistema com relativa facilidade, criando a *aparência* de uma crise estrutural juntamente com algumas estratégias voluntaristas resultantes da percepção equivocada de um bloqueio temporário como crise estrutural. Nesse contexto, vale lembrar a avaliação fatalmente otimista que Stalin fez da crise do final da década de 1920 e as consequências devastadoras que aquela teve para as políticas implementadas por ele tanto no plano interno como no internacional (MÉSZAROS, 2010, p. 75)

Dito isso, Mézárós observa ainda que a novidade histórica da crise estrutural reside em quatro aspectos fundamentais

1.seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama específica de habilidades e graus de produtividade); 2. Seu alcance é, de fato, global (no sentido mais literal e ameaçador do termo) em lugar de limitado a um conjunto particular de países [...]; 3. Sua escala de tempo é extensa, contínua – se preferir permanente – em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; e 4. Em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante. (MÉSZAROS p. 69-70).

Neste contexto, a interpretação coerente de uma crise do capital é imprescindível para que o movimento do trabalho identifique os antagonismos existentes no cerne do sistema, condição fundamental para a sua superação por outro modo abrangente de controle sociometabólico. Um problema manifesto para o efetivo entendimento da crise – e velha arma da ideologia burguesa – é a mistificação da realidade produzida pelos representantes científicos da classe dominante.

A mistificação ideológica e seus porta-vozes buscam atribuir o ressurgimento de alguns problemas sociais inerentes à crise estrutural do capital à fatores como a “Segunda Revolução Industrial”, a “revolução da informação” e outras frases vazias na forma e no conteúdo, Mézaros estuda o desenvolvimento da crise e dos problemas sociais intrínsecos sob o paradigma marxista, o que lhe permitiu constatar quatro categorias de contradições que estão diretamente ligadas à administração da crise estrutural do capital:

1) as contradições socioeconômicas internas do capital avançado; 2) as contradições sociais, econômicas e políticas das sociedades pós-capitalistas; 3) as rivalidades, tensões e contradições crescentes entre os países capitalistas mais importantes; 4) as dificuldades crescentes para manter o sistema neocolonial de dominação. (MÉSZAROS, 2010, págs. 93-94).

Todavia, apesar dos problemas acima mencionados, não há no universo do capital uma tendência para a diminuição destes antagonismos

[...] a tendência é para a intensificação, e não para a diminuição, dos antagonismos existentes. Além disso, a gravidade da crise é acentuada pelo efetivo confinamento da intervenção à esfera dos efeitos, tornando proibitivo atacar suas causas (MÉSZÁROS, 2010, pg. 94).

Soma-se ao fato da impossibilidade de resolução dos problemas da crise estrutural dentro da sociedade burguesa o fato do atual estágio de desenvolvimento

do capital possibilitar objetivamente o pleno gozo das faculdades humanas, mas o negar em virtude da manutenção deste sistema sociometabólico, o que demonstra seu anacronismo histórico, o capital chegou ao estágio onde seu único objetivo é sua autorreprodução.

Portanto, considera-se que esta crise – a primeira crise de abundância – expõe o caráter mais destrutivo do capital e evidencia a falta de justificativa para a manutenção da sociedade burguesa. No bojo da atual conjuntura capitalista, a natureza e os seres humanos estão cada vez mais se tornando supérfluos para o capital, não obstante, esse movimento engendra ao mesmo tempo a possibilidade evidente de ruptura com o sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A AUTORREPRODUÇÃO DESTRUTIVA DO CAPITAL - NOTAS PARA UMA ANÁLISE DAS REVOLTAS DO SÉCULO XXI

A partir dessa conjuntura de crise estrutural e com o fim do Estado de Bem Estar Social, o capital tem como único objetivo a sua autorreprodução destrutiva (Mészáros, 2010). Isso põe em cheque, neste sentido, a sobrevivência da própria humanidade, afinal, a autorreprodução consiste na subordinação de tudo, desde a natureza até as necessidades humanas, ao capital. Conforme Pinassi (2013, p.139)

o desenvolvimento do capital rompeu as últimas amarras que o prendiam a alguma necessidade humana. Na atualidade, evidencia-se todo seu caráter autorreferenciado, o capital com *causa sui*, conforme define Mészáros em *Para além do capital*.

No que tange ao seu caráter devastador, é ímpar observar estes dados trazidos por Ziegler, professor de sociologia em Genebra e na Sorbonne e relator especial da ONU sobre o direito à alimentação, que reforçam o caráter destrutivo da crise do sistema do capital:

a população grave e permanentemente subalimentada no mundo soma cerca de 900 milhões de pessoas, aumentando a cada ano. Isso é quase 1/6 da humanidade, já que somos 6 bilhões de pessoas. A população subalimentada é destruída fisicamente por invalidez, sendo que 100 mil pessoas morrem por dia devido à fome. [...] a agricultura mundial, agora, poderia alimentar 12 bilhões de pessoas. [...] Ou seja, somos a metade de 12 bilhões e, a cada dia, morrem 100 mil pessoas vítimas da fome [...] verificamos que, no ano passado (2010), houve um total de mais de 58 milhões de vítimas (por fome, epidemia, guerras induzidas por multinacionais na África etc.), segundo os

critérios da ONU. Dois milhões a mais que o total de vítimas da II Guerra Mundial. (ZIEGLER, 2011, pg. 2).

Por outro lado, ao atingir de forma destrutiva todas as esferas da vida social, o capital permite objetivamente a sua substituição por outro modo abrangente de controle sociometabólico e expõe cada vez mais seu anacronismo histórico (MÉSZÁROS, 2010). Apesar das forças do trabalho estarem aprisionadas às lutas defensivas, conforme descrito acima, as manifestações de massa que eclodem em partes distintas no mundo lutando por demandas imediatas demonstram a possibilidade estratégica aberta por essa conjuntura.

Sobre essas manifestações e as teorias que tentam analisá-las isoladamente, ou seja, sem discuti-las correlacionando com a crise do sistema do capital, Zizek pontua que

É fácil observar como essa particularização de protestos ajuda os defensores da ordem mundial existente; não há nenhuma ameaça contra a ordem global como tal, e sim problemas locais específicos. Aqui, no entanto, deve-se ressuscitar o bom e velho conceito marxista de totalidade – neste caso, da totalidade do capitalismo global. O capitalismo global é um processo complexo que afeta diversos países de maneiras variadas, e o que unifica tantos protestos em sua multiplicidade é que são todas reações contra as múltiplas facetas da globalização capitalista. (2013, pg. 104).

De um modo geral, podemos considerar que essas manifestações estão intimamente associadas, apesar de pautarem objetivos pontuais, como a devastação sistemática da natureza, a repressão, o fundamentalismo religioso, os gastos absurdos com a indústria bélica, a desumanização dos seres humanos, a fome sistêmica, a criminalização da pobreza, os problemas urbanos e rurais, o capital financeiro, a autodeterminação dos povos, a educação pública, etc. Contudo, a partir da teoria marxista, consideramos que essas demandas são impossíveis de serem efetivamente resolvidas dentro da ordem burguesa pois a real transformação do atual sistema sociometabólico, pressupõe, também, segundo Mézáros (2010), a luta por essas demandas imediatas.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, César. Apresentação. In: LUXEMBURGO, Rosa. **Reforma ou Revolução**. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

ENGELS, Friedrich. **Prefácio – As lutas de classes na França**. In: MARX, Karl. As lutas de classes na França. São Paulo: Boitempo, 2012.

LÊNIN, Vladimir. **Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo**. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

LUXEMBURGO, Rosa. **Reforma ou Revolução**. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

MARX, Karl. As lutas de classes na França. São Paulo: Boitempo, 2012.

MÉSZÁROS, István. **Atualidade histórica da ofensiva socialista**. São Paulo: Boitempo, 2010.

MÉSZÁROS, István. **A crise estrutural do capital**. São Paulo: Boitempo, 2011.

PANIAGO, C.. A Crise Estrutural e a Centralidade das Classes Sociais. **Revista Katálysis**, v. 17, p. 50-58, jun/2014.

PINASSI, Maria Orlanda. **Desenvolvimento, crise estrutural e luta de classes: uma leitura das manifestações de junho**. In: SAMPAIO JR., Plínio. (org.). Jornadas de Junho: a revolta popular em debate. São Paulo: ICP, 2014.

ZIEGLER, Jean. **Genocídio silencioso: um sexto da humanidade não tem o que comer**. Diário da Liberdade. 2011.

ŽIŽEK, Slavoj. **Problemas no paraíso**. In: Ermínia Maricato ... [et al.]. Cidades Rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. - 1. ed. - São Paulo Boitempo : Carta Maior, 2013.